

tarjima qilinmoqda. Rektor buyrug‘i 314-sonli 2026-yil 18-iyundagi asosida etika ruxsatnomasi rasmiy ravishda olingan. “Biz ICAI a‘zosi sifatida O‘zbekiston OTMLarida akademik halollik madaniyatini mustahkamlash bo‘yicha hamkorlikka tayyormiz. Urganch davlat universitetining bu tashabbusi Markaziy Osiyo uchun muhim namuna bo‘la oladi” – ICAI rahbariyatidan rejalashtirilgan hamkorlik xati (2026).

QOIDA YOZISH EMAS – MADANIYAT YARATISH

Akademik halollik – bu qoidabuzarni ushlab tizimi emas. Bu – “men halol bo‘laman, chunki to‘g‘ri ish shunday” degan ichki ishonch. SI davrida bu ishonch yanada muhimroq, chunki qoidani texnik jihatdan chetlab o‘tish osonlashdi.

Lekin hech qanday texnik nazorat tizimi bu ishonchni o‘rnini bosa olmaydi. Plagiat detektor dasturlari talabani halol qilmaydi – u faqat ushlangan holda “to‘g‘ri” yo‘lni tanlaydi. Bizga esa, keraklisi – ushlab qo‘rquvidan emas, qadriyatdan yo‘naluvchi avlod. O‘zbekistonda buning uchun barcha shart-sharoitlar mavjud. “Halollik vaksinatsiyasi” tamoyili, mustahkam qonunchilik, tyutorlik tizimi, Virtual Proakademiya platformasi – bularning barchasi qo‘lda. Faqat bularni bir yo‘nalishga – halollik madaniyatini barpo etib uni rivojlantirish yo‘nalishiga – birlashtirish kerak. Bu ishni boshlamoq uchun yangi qonun emas, yangi tafakkur kerak.

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В ДУХЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

**Шодиева Раънохон Абдумажид кизи, базовый докторант
Национального института педагогики воспитания**

Аннотация. В статье рассматривается развитие деонтологической позиции будущего учителя как важное условие воспитания молодого поколения в духе гражданской активности и социальной ответственности. Обосновано, что в условиях инновационного образования педагогическая подготовка должна включать не только освоение современных технологий и методов воспитательной работы, но и формирование профессионального долга, правовой культуры, педагогической этики, коммуникативной ответственности и рефлексивной готовности будущего учителя. Особое внимание уделено связи между содержанием предмета «Воспитание», международным педагогическим опытом и механизмами деонтологической подготовки педагогических кадров. Показано, что деонтологическая позиция выступает внутренним регулятором педагогического решения, обеспечивающим нравственную, правовую и социальную обоснованность воспитательного воздействия.

Ключевые слова: деонтологическая позиция, будущий учитель, инновационное образование, гражданская активность, социальная ответственность, предмет «Воспитание», педагогическая этика, профессиональный долг, воспитание молодежи, цифровая ответственность.

Современное образование развивается в условиях интенсивного обновления содержания воспитательной работы, цифровизации образовательной среды, усиления роли гражданских, правовых и нравственных компетенций личности. В этих условиях

воспитание молодого поколения в духе гражданской активности и социальной ответственности не может ограничиваться передачей отдельных знаний о правах, обязанностях, социальных нормах и ценностях. Оно требует подготовки педагога, способного организовывать воспитательный процесс на основе педагогического долга, профессиональной ответственности, уважения к личности обучающегося, правовой культуры и этически обоснованного педагогического решения.

Тема настоящей статьи непосредственно соотносится с темой конференции, поскольку гражданская активность и социальная ответственность молодежи формируются не только через содержание воспитательных мероприятий, но и через профессиональную позицию учителя. Будущий учитель, особенно будущий учитель предмета «Воспитание», выступает субъектом воспитательного влияния, который своим словом, оценкой, способом общения, отношением к личности обучающегося и характером педагогического решения транслирует социальные и нравственные нормы. Следовательно, развитие деонтологической позиции будущего учителя является одним из значимых механизмов подготовки педагогических кадров, способных воспитывать социально ответственную и граждански активную молодежь.

Нормативное основание данной проблемы определяется требованиями национальной образовательной политики. В Законе Республики Узбекистан «О статусе педагога» закреплено, что педагог обязан уважать честь, достоинство и деловую репутацию участников образовательно-воспитательного процесса, использовать информационно-коммуникационные технологии, передовые и инновационные формы и методы обучения и воспитания, учитывать психологические и индивидуальные особенности обучающихся, а также соблюдать правила педагогической этики [1, ст. 7–8]. Эти положения указывают на то, что профессиональная деятельность современного педагога должна строиться не только на методической компетентности, но и на устойчивой этико-деонтологической основе.

Содержательная актуальность рассматриваемой проблемы усиливается задачами предмета «Воспитание». В Концепции внедрения данного предмета отмечается, что он направлен на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, ответственности, обязанности, правового сознания, правовой культуры, толерантности, духовно-нравственных и социальных качеств [2, п. 8, 14]. В этом же документе подчеркивается необходимость подготовки учащихся к успешной социальной жизни, формирование у них способности принимать решения на основе правовых и нравственных критериев [2, п. 13-16]. Следовательно, будущий учитель предмета «Воспитание» должен быть подготовлен к воспитательной деятельности не формально, а через внутреннее принятие профессионального долга и ответственности за последствия педагогического воздействия.

Международный педагогический опыт также подтверждает необходимость усиления ценностно-нормативной подготовки педагога. В рекомендациях ЮНЕСКО образование рассматривается как средство формирования мира, уважения прав человека, глобального гражданства, сотрудничества, устойчивого развития, ценностей, установок и моделей ответственного поведения [3]. В проекте OECD Learning Compass 2030 подчеркивается, что современное образование должно развивать у обучающихся знания, навыки, отношения и ценности, необходимые для осознанного участия в будущем обществе [4]. Понятие student agency в документах OECD связано со способностью учащегося ответственно влиять на собственную жизнь и окружающий

мир, участвовать в обществе и принимать осмысленные решения [5, с. 4-5]. Эти идеи важны для подготовки будущих учителей, поскольку гражданская субъектность обучающихся не может развиваться в педагогической среде, где сам учитель не обладает устойчивой профессионально-нравственной позицией.

В научно-педагогическом аспекте деонтологическая позиция будущего учителя может быть определена как интегративное профессионально-личностное образование, выражающее готовность педагога действовать на основе осознания педагогического долга, правовых и нравственных норм, гуманистических ценностей, ответственности за воспитательные последствия собственного решения. В отличие от общего представления о педагогической этике как совокупности правил поведения, деонтологическая позиция характеризует внутреннюю готовность будущего учителя переводить эти правила в конкретное педагогическое действие. Она проявляется в выборе допустимых методов воспитательного влияния, в корректности педагогического общения, в справедливости оценки, в способности учитывать личностное достоинство обучающегося, в умении анализировать последствия собственного воздействия.

В педагогической литературе деонтологическая готовность рассматривается как профессионально значимое качество, связанное с осознанием педагогом долга, нормы и ответственности в процессе взаимодействия с обучающимися [6].

Данный подход имеет принципиальное значение для темы конференции, поскольку воспитание гражданской активности и социальной ответственности невозможно осуществлять педагогическими средствами, противоречащими самим этим ценностям. Если педагог использует авторитарное давление, унижающую оценку, формальное нравоучение или некорректную коммуникацию, то содержание воспитания вступает в противоречие с формой педагогического воздействия. Поэтому деонтологическая позиция выступает внутренним регулятором, обеспечивающим соответствие между целью воспитания и способом ее реализации.

Анализ проблемы позволяет выделить несколько механизмов развития деонтологической позиции будущего учителя в условиях инновационного образования.

Первый механизм – нормативно-ценностная интеграция. Его сущность заключается в том, что будущий учитель осваивает требования педагогической этики, права обучающихся, нормы профессионального поведения, задачи гражданского воспитания и ценности социальной ответственности во взаимосвязанной системе. При таком подходе правовые и нравственные нормы не воспринимаются как внешний контроль, а становятся основанием профессионального выбора. Для будущего учителя предмета «Воспитание» это особенно важно, поскольку содержание данного предмета непосредственно связано с формированием правовой культуры, ответственности, гражданской позиции и социального поведения. *Второй механизм* – деонтологический анализ педагогических ситуаций. В процессе профессиональной подготовки будущие учителя должны работать с воспитательными кейсами, в которых присутствуют конфликт интересов, нарушение этических границ, проявление социальной пассивности, агрессивной коммуникации, кибербуллинга, правовой неграмотности или безответственного поведения. Анализ таких ситуаций должен строиться не только на вопросе «какой метод применить?», но и на вопросах «какое решение соответствует педагогическому долгу?», «не нарушает ли выбранное воздействие достоинство

обучающегося?», «какие воспитательные последствия может вызвать данное решение?». Именно такая логика формирует способность будущего педагога действовать граждански и социально ответственно. *Третий механизм* – коммуникативно-деонтологическая подготовка. Гражданская активность и социальная ответственность молодежи развиваются в образовательной среде, основанной на уважении, диалоге, доверии и справедливости. Будущий учитель должен владеть педагогическим диалогом, активным слушанием, аргументацией, корректной обратной связью, медиативными приемами и культурой ненасильственной коммуникации. Коммуникативная сторона деонтологической позиции проявляется в отказе от обвинительных, унижающих, стигматизирующих и психологически травмирующих форм воздействия. Педагогическое слово в воспитательном процессе выполняет не только информационную, но и ценностно-регулятивную функцию. *Четвертый механизм* – гражданско-деятельностное проектирование. Международный педагогический опыт показывает, что гражданская активность эффективнее формируется через участие обучающихся в социально значимой деятельности, проектном обучении, волонтерских инициативах, обсуждении общественных проблем и коллективном поиске решений. В подготовке будущего учителя важно формировать умение проектировать такие воспитательные формы, в которых обучающийся не остается пассивным адресатом воспитательного воздействия, а включается в деятельность, требующую ответственности, сотрудничества, анализа ситуации и оценки результата. При этом деонтологическая позиция будущего педагога обеспечивает добровольность участия, уважение к личности, недопущение формализма и ориентацию на реальную социальную значимость выполняемой деятельности. *Пятый механизм* – цифрово-деонтологическая ответственность. Инновационное образование включает использование цифровых платформ, электронных ресурсов, социальных сетей, искусственного интеллекта, дистанционных форм взаимодействия. Эти средства расширяют возможности воспитательной работы, одновременно создавая новые этические риски: нарушение конфиденциальности, публичное оценивание личности, некорректная цифровая коммуникация, распространение недостоверной информации, смешение личных и профессиональных границ. Поэтому будущий учитель должен владеть не только цифровыми инструментами, но и деонтологическими критериями их применения. В данном контексте особое значение приобретает умение формировать у обучающихся ответственное информационное поведение, медиаграмотность, уважение к цифровой безопасности и культуру общения в онлайн-среде. *Шестой механизм* – рефлексивная коррекция педагогического решения. Социальная ответственность педагога проявляется в способности анализировать последствия собственных действий. Рефлексия должна включать оценку педагогической ситуации, мотива принятого решения, выбранного способа воздействия, реакции обучающегося, воспитательного результата и необходимости дальнейшей коррекции. Такой механизм позволяет будущему учителю осознавать связь между профессиональным поступком и социально-нравственным результатом воспитания.

Авторская позиция заключается в том, что деонтологическая позиция будущего учителя должна рассматриваться как внутренний механизм профессионального саморегулирования, обеспечивающий нравственную, правовую и социальную обоснованность педагогического действия. Она не сводится к знанию правил

педагогической этики и не ограничивается отдельными нравственными качествами личности. Ее сущность заключается в готовности будущего учителя принимать педагогические решения на основе долга, ответственности, уважения к достоинству обучающегося, гражданских ценностей и анализа последствий воспитательного воздействия.

Такое понимание позволяет по-новому оценить роль будущего учителя в воспитании молодого поколения. В условиях инновационного образования педагог не только применяет новые технологии, интерактивные методы и цифровые средства, но и несет ответственность за их педагогический смысл. Инновационная форма воспитательной работы становится продуктивной только тогда, когда она соотнесена с этическими нормами, правовой культурой, гуманистической направленностью и социальной значимостью результата. Поэтому развитие деонтологической позиции будущих учителей должно быть включено в содержание профессиональной подготовки как целенаправленный, диагностируемый и методически обеспеченный процесс.

Таким образом, тема воспитания молодого поколения в духе гражданской активности и социальной ответственности непосредственно связана с проблемой развития деонтологической позиции будущих учителей. Национальные нормативные документы определяют гражданско-нравственные ориентиры воспитания, международный педагогический опыт раскрывает значимость активной субъектной позиции обучающегося, а деонтологический подход обеспечивает подготовку педагога к ответственному, этически выверенному и социально результативному воспитательному действию.

Следовательно, механизмы развития деонтологической позиции будущего учителя в условиях инновационного образования выступают важным научно-педагогическим основанием формирования граждански активной, социально ответственной и нравственно устойчивой молодежи.

Литература

1. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-901 «О статусе педагога» от 1 февраля 2024 года.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 422 «О мерах по поэтапному внедрению учебного предмета «Воспитание» в практику в учреждениях общего среднего образования» от 6 июля 2020 года.
3. UNESCO. Recommendation on education for peace and human rights, international understanding, cooperation, fundamental freedoms, global citizenship and sustainable development. – Paris: UNESCO, 2023.
4. OECD. Future of education and skills 2030/2040. – Paris: OECD, 2019.
5. OECD. Student Agency for 2030. OECD Future of education and skills 2030 Concept Note. – Paris: OECD, 2019.
6. Карпович И.А. Сущностные характеристики деонтологической готовности педагога к взаимодействию с дезадаптированными подростками // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Е. Педагогические науки. – П., 2020. – № 15. – С. 15-23.
7. Матушак А.Ф. Педагогические условия деонтологической подготовки будущих учителей // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. – 2019. – № 3. – С. 95-111.

8. Караханова Г.А. Формирование деонтологической культуры учителя в системе непрерывного педагогического образования // Научно-педагогическое обозрение. – М., 2017. – № 2. – С. 44-49.

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA MAS‘ULIYAT HISSINI SHAKLLANTIRISHDA MA‘NAVIY TARBIYANING O‘RNI

**Shukurova Nilufar Gayratovna,
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti**

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mas‘uliyat hissini shakllantirishda ma‘naviy tarbiyaning ahamiyati yoritilgan. Ma‘naviy-axloqiy tarbiya vositasida o‘quvchilarda burchni his etish, javobgarlik, intizom, vatanparvarlik va ijtimoiy faollik kabi sifatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, oila va maktab hamkorligining o‘quvchilar mas‘uliyatini shakllantirishdagi o‘rni ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: ma‘naviy tarbiya, mas‘uliyat, boshlang‘ich ta‘lim, axloqiy tarbiya, qadriyatlar, shaxs kamoloti, pedagogik jarayon.

Аннотация. В данной статье рассмотрено значение духовно-нравственного воспитания в формировании чувства ответственности у учащихся начальных классов. Проанализированы педагогические возможности развития у учащихся таких качеств, как чувство долга, ответственность, дисциплина, патриотизм и социальная активность посредством духовно-нравственного воспитания. Кроме того, раскрыта роль сотрудничества семьи и школы в формировании ответственности учащихся.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, ответственность, начальное образование, нравственное воспитание, ценности, развитие личности, педагогический процесс.

Abstract. This article examines the importance of spiritual and moral education in developing a sense of responsibility among primary school students. It analyzes the pedagogical opportunities for fostering qualities such as duty, responsibility, discipline, patriotism, and social activity through moral education. The study also highlights the role of cooperation between family and school in shaping students' sense of responsibility.

Key words: spiritual and moral education, responsibility, primary education, moral education, values, personal development, pedagogical process.

Insoniyatning ko‘p asrlik tajribasi inson faoliyatida jismoniy kuch bilan bir qatorda ma‘naviy kuch ham muhim ahamiyat kasb etishini ko‘rsatadi. Ma‘naviy kuch shaxsning o‘z e‘tiqodiga sodiqligi, qat‘iyati, qiyinchiliklar oldida bardoshliligi va jasoratida namoyon bo‘ladi. Ruhiy qudrat, mardlik va irodaviy barqarorlik haqidagi tasavvurlar esa tarixiy taraqqiyot jarayonida shakllanib borgan [1, 219-b.].

Qadimgi Yunoniston faylasufi Arastu asarlarida ma‘naviy jihatdan boy axloqli insonlar haqida shunday deyilgan: “Mukammal ma‘naviy fazilarlar egasigina axloqan go‘zal inson deb ataladi”... Chunki, axloqiy go‘zallik insonning fazilatlari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, adolatli, mard, dono hamda boshqa barcha ezgu sifatlarni o‘zida mujassam etgan shaxs axloqan go‘zal inson deb e‘tirof etiladi. [2, 360].